

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15565877>

JANRLAR CHEGARASINING BUZILISHI: ZAMONAVIY JURNALISTIKADA YANGI TENDENSIYALAR

Qo'ldashev Nizomiddin

FarDU, Tilshunoslik kafedrası, dotsenti.

Ochilova Madinaxon Nodirjon qizi

FarDU, Jurnalistika mutaxassisli magistranti.

***Annotatsiya.** Zamonaviy jurnalistika taraqqiyoti jarayonida axborot, analitik va badiiy-publitsistik janrlar orasidagi an'anaviy chegara tobora noaniq tus olmoqda. Ushbu maqolada jurnalistik janrlar chegarasining buzilish sabablari, yangi aralash janr shakllari va ularning zamonaviy ommaviy axborot vositalarida qanday namoyon bo'layotgani tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** jurnalistik janrlar, janrlar chegarasi, konvergent jurnalistika, yangi shakllar, axborot janrlar, analitik janrlar, badiiy-publitsistik janrlar, zamonaviy OAV.*

***Abstract.** In the process of development of modern journalism, the traditional boundary between information, analytical and artistic-publicistic genres is becoming increasingly blurred. This article analyzes the reasons for the blurring of the boundaries of journalistic genres, new mixed genre forms and how they are manifested in modern mass media.*

***Keywords:** journalistic genres, genre boundaries, convergent journalism, new forms, information genres, analytical genres, artistic and journalistic genres, modern media.*

Kirish. An'anaviy jurnalistikada har bir janrning o'ziga xos mezonlari, tuzilmasi va uslubi mavjud edi. Ammo raqamli media rivojlanishi, jurnalistikaning konvergentlashuvi va auditoriyaning o'zgarayotgan ehtiyojlari bu chegaralarni buzmoqda. Bugungi kunda bitta jurnalistik materialda bir vaqtning o'zida axborot, tahlil va badiiy ifoda unsurlarining uyg'unlashuvi kuzatilmoqda. Jurnalistika insoniyat tarixining turli bosqichlarida axborotni yetkazish, ommaning fikrini shakllantirish, ijtimoiy ongni uyg'otish vositasi bo'lib xizmat qilgan. XX asr jurnalistikasi asosan an'anaviy uch asosiy janr guruhi axborot, analitik va badiiy-publitsistik janrlarga ajratilib, har biri qat'iy uslubiy va kompozitsion mezonlar asosida shakllangan edi. Har bir janr o'z funksiyasiga, til va uslubiga ega bo'lib, ularning chegaralari nisbatan aniq va ajratilgan holda mavjud edi. Ammo XXI asrga kelib, texnologik taraqqiyot, axborot oqimining keskin ko'payishi, raqamli jurnalistikaning rivojlanishi va eng muhimi, auditoriya ehtiyojlarining o'zgarishi tufayli jurnalistik janrlar orasidagi an'anaviy chegaralar tobora xiralashib bormoqda. Ayniqsa konvergent jurnalistika ya'ni matn, audio, video va interaktiv elementlarning uyg'unlashuvi jurnalistikaning ichki tuzilmasini tubdan o'zgartirdi. Endilikda bitta materialda bir vaqtning o'zida axborot, muallifiy tahlil va obrazli ifodaning birgalikda qo'llanishi keng tarqalgan holatga aylangan. Shu bois, zamonaviy jurnalistikani faqat an'anaviy janrlar mezoniga tayanib tahlil qilish tobora murakkablashmoqda. Bu jarayon, bir tomondan, ilmiy-nazariy jihatdan yangicha yondashuvlarni talab qilsa, ikkinchi tomondan, amaliyotda jurnalistlar uchun ijodiy erkinlik yaratmoqda. Demakki, janrlar chegarasining buzilishi - bu inqiroz emas, balki jurnalistika taraqqiyotining yangi bosqichi sifatida qaralishi lozim. Mazkur maqolada aynan shu hodisa — jurnalistik janrlar chegarasining buzilishi, uning sabablari, zamonaviy OAVdagi ifodalanish shakllari va yangi janrlararo uslublarning shakllanishi ustida to'xtalib o'tiladi. Shuningdek, O'zbekiston jurnalistikasi misolida bu jarayonning qanday kechayotgani va milliy publitsistikamizga qanday ta'sir ko'rsatayotgani tahlil qilinadi.

1. Jurnalistik janrlar tushunchasi va ularning an'anaviy chegaralari. Jurnalistik janrlar - bu axborotni yetkazishdagi uslubiy vositalar tizimi bo'lib, har bir janr

axborotni berish shakli, maqsadi, kompozitsion tuzilmasi va til-uslub xususiyatlari bilan farqlanadi. Odatda ular uch asosiy guruhga ajratiladi: Axborot janrlari yangilik, axborotli maqola, reportaj. Analitik janrlar- tahliliy maqola, sharh, muammoli material. Badiiy-publitsistik janrlar — ocherk, felyeton, esse. An'anaviy jurnalistikada bu janrlar qat'iy chegaralangan bo'lib, jurnalist tanlagan janr asosida material tayyorlagan va o'z pozitsiyasini unga mos ifodalagan. Har bir janrning o'ziga xos vazifasi bo'lgan: axborot janrlari voqelikni tez va xolis yetkazish, analitik janrlar esa uni tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini yoritish, badiiy-publitsistik janrlar esa hissiy ta'sir va obrazli ifoda orqali ijtimoiy ongni uyg'otish uchun xizmat qilgan.

2. Zamonaviy jurnalistikadagi o'zgarishlar va janrlar chegarasining xiralashuvi. Bugungi kunga kelib, jurnalistik janrlar o'rtasidagi qat'iylik yo'qolib bormoqda. Bu holat bir nechta omillar bilan izohlanadi: Texnologik omillar: Onlayn jurnalistika va konvergent OAV (matn, video, audio, grafikani birlashtirgan platformalar) jurnalistga turli janr unsurlarini bitta materialda uyg'unlashtirish imkonini beradi. Auditoriya ehtiyoji: Zamonaviy o'quvchi faqat xabarni emas, balki uning tahlili va ijtimoiy fonini ham bilishni istaydi. Bu esa jurnalistni axborot bilan birga shaxsiy tahlil va baho berishga majbur qiladi. Shaxsiy brend va blogerlik omili: Bugungi jurnalist ko'pincha o'zining shaxsiy auditoriyasi bilan ishlaydi va har bir materialda muallif pozitsiyasini ochiq ifodalaydi. Bu esa klassik axborot janrlarining neytralligini buzadi.

3. Yangi aralash shakllarning shakllanishi. Janr chegaralarining buzilishi natijasida yangi aralash janr shakllari paydo bo'lmoqda. Ular quyidagicha namoyon bo'ladi: Axborotli ocherk: Ma'lumotlar faktlarga asoslangan bo'lsa-da, u badiiylik bilan boyitilgan, shaxsiy kuzatishlar orqali ifodalanadi. Analitik reportaj: Voqea joyidan tayyorlangan reportaj bo'lsa-da, unda muallif tahliliy elementlardan, ekspert izohlaridan va statistik ma'lumotlardan keng foydalanadi. Publitsistik esse-reportaj: Bu janrda voqea-hodisa voqealilik asosida beriladi, biroq jurnalist uni obrazli tafakkur va individual baho bilan boyitadi. Ushbu shakllar nafaqat jahon OAVda, balki o'zbek jurnalistikasida ham tobora keng tarqalmoqda.

4. Milliy OAV misolida janrlar chegarasining buzilishi. O‘zbekiston ommaviy axborot vositalarida ham janrlararo chegaralarning xiralashuvi aniq ko‘zga tashlanadi. Jumladan: “Gazeta.uz” va “Daryo.uz” kabi onlayn nashrlar materiallarida tez-tez axborot bilan birga shaxsiy fikr, ekspert izohi va infografika beriladi — bu esa axborot va tahlil uyg‘unligining ifodasidir. “Yangi O‘zbekiston” va “Xalq so‘zi” gazetalarida ocherk janrida yozilgan materiallar ham voqelik tahlili, statistik ma‘lumotlar va ijtimoiy fon bilan boyitilgan. Xurshid Do‘stmuhammad, M. Bekjonov, Sh. Yo‘ldoshev kabi publitsistlarning maqolalari ocherk, esse va tahlil unsurlarini birlashtirgan. Bu holatlar milliy jurnalistikada ham janrlarning qat’iy emas, balki moslashuvchan va o‘zaro integrallashgan shakllarda qo‘llanilayotganidan dalolat beradi.

5. Ilmiy-nazariy jihatlar va istiqbollar. Zamonaviy tendensiyalar shuni ko‘rsatmoqdaki, jurnalistika endilikda qat’iy janr doirasida emas, balki funksional va kommunikativ yondashuv asosida tahlil qilinishi kerak. Bunda jurnalistikaning asosiy vazifasi — axborotni taqdim etish, tahlil qilish va auditoriyaga ta’sir o‘tkazish — qanday uslub va shaklda bo‘lishidan qat’i nazar, bir materialda uyg‘unlashishi tabiiy holat deb qabul qilinmoqda. Bu esa ilmiy jihatdan yangi tadqiqotlar yo‘nalishini — “janrlararo yondashuv”, “janr sintezi”, “post-janr jurnalistikasi” kabi tushunchalarni shakllantirish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Janrlar sinteziga oid nazariy qarashlar: M. N. Fedotova va boshqa rus olimlarining fikricha, jurnalistik janrlar qat’iy chegaralarga ega emas, ular tarixiy taraqqiyot jarayonida o‘zgarib, aralash shakllarga ega bo‘ladi. Masalan, “publitsistik intervyu” yoki “reportaj-analitika” kabi aralash janrlar vujudga kelgan. Misol: Bugungi kunda ko‘plab maqolalarda jurnalistik intervyu ichida muallif shaxsiy kuzatuvlarini, muammoga munosabatini ham bildiradi, bu esa intervyuni analitik yoki publitsistik maqolaga yaqinlashtiradi. H. N. Borzenko nazariyasi: Borzenko jurnalistikani uch asosiy janr guruhiga — axborot, tahliliy va badiiy-publitsistik janrlarga bo‘ladi. Unga ko‘ra, zamonaviy jurnalistikada bu uchlik chegarasi tobora xiralashib bormoqda. Misol: YouTube yoki Telegram kanallarida jurnalistlar yangilikni aytish bilan birga uni tahlil qiladi, shaxsiy fikrini bildiradi va hatto badiiy vositalardan foydalanadi. Bu

— klassik tasniflar bilan qamrab bo‘lmaydigan yangi aralash janrdir. U. Eco va postmodernistik yondashuv: Umberto Eco media matnlarni intertekstual deb hisoblab, ularning an’anaviy janrlardan chiqib ketishini postmodern mediamuhitning mahsuli deb tushuntiradi. Misol: Zamonaviy bloglar yoki podkastlarda jurnalist real voqelikni tasvirlar ekan, kino, adabiyot yoki internet-memlardan iqtibos keltiradi. Bu esa an’anaviy axborot janrlarining buzilishiga olib keladi. Shaxsiyat va jurnalist obrazi: Zamonaviy jurnalistikada sub’ektivlik va avtorlik “men”i kuchaygan. Klassik jurnalistikada betaraflik talab qilingan bo‘lsa, hozir jurnalist o‘z pozitsiyasini ochiq bildiradi. Misol: Blogpostlar, “opinion” maqolalari yoki “storytelling” uslubida yozilgan reportajlar, masalan, New York Times yoki Meduza saytlarida keng tarqalgan.

Xulosa. Zamonaviy jurnalistika kontekstida janrlar chegarasining buzilishi — bu nafaqat texnologik va madaniy o‘zgarishlarning, balki jurnalistikaning ichki evolyutsiyasining muhim ko‘rsatkichi hisoblanadi. An’anaviy tarzda qat’iy chegaralangan axborot, analitik va badiiy-publitsistik janrlarning chegaralari endilikda erib, yangi aralash janr shakllari paydo bo‘lmoqda. Bu jarayon jurnalistlarga ijodiy erkinlik beradi, auditoriyaga esa ko‘p qirrali, chuqurroq va ta’sirchan axborotni taqdim etishga imkon yaratadi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar rivoji va auditoriya talablarining diversifikatsiyasi jurnalistik janrlarni konvergentlashuvga olib kelmoqda. Shuningdek, bunday o‘zgarishlar O‘zbekiston jurnalistikasi uchun ham dolzarb bo‘lib, milliy OAVda ham janrlararo uyg‘unlik va yangicha shakllarning yuzaga kelishini kuzatish mumkin. Bundan tashqari, janr chegarasining buzilishi jurnalistikaning estetik va funksional qirralarini boyitadi, tahliliy materiallarning badiiy ifoda bilan boyitilishi orqali o‘quvchi e’tiborini yanada kuchaytiradi. Bu holat, albatta, ilmiy yondashuvni va amaliy metodologiyani qayta ko‘rib chiqishni, yangi janr modellari va ularning mezonlarini aniqlashni talab qiladi. Xulosa o‘laroq aytish mumkinki, janrlar chegarasining buzilishi — zamonaviy jurnalistikaning ajralmas qismiga aylanib bormoqda va bu jarayonni faqat tanqidiy baholash emas, balki uni ilmiy asosda o‘rganish ham zarurdir. Bu esa jurnalistlarning

kasbiy tayyorgarligi va ilmiy tadqiqotlarning istiqbolli yo‘nalishlarini belgilaydi. Kelajakda ushbu tendensiyalarni chuqurroq o‘rganish va milliy jurnalistika amaliyotida samarali qo‘llash, shuningdek, yangi janrlararo tahliliy metodologiyalarni ishlab chiqish zaruriyatlari oldimizda turibdi. Zamonaviy jurnalistika nafaqat mazmun, balki shakl jihatidan ham o‘zgarib bormoqda. Janrlar chegarasining buzilishi bu jarayonning muhim belgilaridan biridir. Informatsion, tahliliy va badiiy-publitsistik janrlar o‘rtasidagi an’anaviy tafovutlar o‘z kuchini yo‘qotib, ular o‘zaro sintezga kirishmoqda. Bu esa jurnalistik janrlarning rivojlanishida gibridlik, interaktivlik, sub’ektivlik kabi yangi xususiyatlarni paydo qilmoqda. Ushbu tendensiyalar bir necha omillar bilan izohlanadi: birinchidan, raqamli jurnalistikaning jadal taraqqiy etishi jurnalistdan bir vaqtning o‘zida axborot yetkazuvchi, tahlilchi va hikoyachi bo‘lishni talab qilmoqda; ikkinchidan, auditoriya talablari o‘zgargan — zamonaviy o‘quvchi faktlar bilan birga, ular ortidagi sabablar, hissiy fon va muallif pozitsiyasini ham bilishni istaydi; uchinchidan, bloggerlik va fuqarolik jurnalistikasi kabi omillar an’anaviy janr me‘yorlarini qayta ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda. Bu holat jurnalistikani boyitishi, unga yangi ijodiy imkoniyatlar ochishi bilan birga, ayrim xavflarni ham yuzaga chiqaradi. Xususan, janrlar chegarasining to‘liq yo‘qolishi axborot ishonchliligi va jurnalistik etikaning zaiflashishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, jurnalistlar zamonaviy tendensiyalarga moslashar ekan, janr me‘yorlari va axloqiy tamoyillarni saqlab qolishga intilishlari lozim. Kelajakda jurnalistik janrlar yanada erkin, moslashuvchan va innovatsion shakllarga ega bo‘lishi ehtimolga yaqin. Biroq bu erkinlik mas’uliyat bilan uyg‘unlashgan taqdirdagina chinakam ijobiy o‘zgarishlarga olib keladi. Shu jihatdan, zamonaviy jurnalistikadagi janrlar sintezi — bu nafaqat shakl, balki mazmun darajasidagi chuqur o‘zgarishlar ifodasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Qosimov B. Jurnalistik ijod asoslari. – Toshkent: Universitet, 2012.
2. Jo‘raev Z. Ommaviy axborot vositalari janrlari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2008.
3. Do‘stmuhammad X. O‘ylab qaralsa... – Toshkent: Sharq, 2020.
4. Bekjon M. Jurnalistika asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2014.
5. Yo‘ldoshev Sh. Publitsistik ustozlik: adabiy tanqid va jurnalistika orasida. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2021.
6. Zassoursky Y.N. Mass Media in the Contemporary World. – Moscow: MSU Press, 2004.
7. Kovach B., Rosenstiel T. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. – New York: Crown Publishing, 2014.
8. Pavlik J.V. Journalism and New Media. – New York: Columbia University Press, 2001.
9. Zelenskiy S.G. Janry sovremennoy zhurnalistiki: teoriya i praktika. – Moskva: Aspekt Press, 2015.
10. Karimov N. Adabiy tanqid va publitsistika. – Toshkent: Fan, 2003.